

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529200>

УДК 004.855.5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

И.А. Ключева,

программист кафедры вычислительной и прикладной математики,
ФГБОУ ВО «РГРТУ»

г. Рязань

Аннотация: В статье рассматриваются области применения технологий интеллектуального анализа данных. Инструменты интеллектуального анализа широко применяются в различных сферах деятельности, где накоплены ретроспективные данные. Для решения задач интеллектуального анализа данных используются различные алгоритмы машинного обучения. Задачей машинного обучения является предсказание результата по входным данным, чем разнообразнее входные данные, тем проще алгоритму машинного обучения определить закономерности в данных и обеспечить наиболее точный результат анализа. Востребованность алгоритмов машинного обучения объясняется их способностью к обучению на основе новых данных и поиску лучшего среди всех возможных решений при анализе и обработке большого объема информации.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, банкинг, ритейл, промышленное производство, медицина

THE AREAS OF APPLICATION OF DATA MINING

I.A. Klyueva,

programmer of the Computational and Applied Mathematics Department,
RSREU,
Ryazan

Annotation: The article discusses the application areas of data mining. Intellectual analysis tools are widely used in various fields of activity, where retrospective data is accumulated. Various machine learning algorithms are used to solve data mining problems. The task of machine learning is to predict the result from the input data, the more diverse the input data, the easier it is for the machine learning algorithm to identify patterns in the data and provide the most accurate analysis result. The demand for machine learning algorithms is explained by their

ability to learn based on new data and find the best among all possible solutions when analyzing and processing a large amount of information.

Keywords: data mining, machine learning, banking, retail, industrial production, medicine

Технологии интеллектуального анализа данных (data mining, DM) [1-8] ориентированы на поиск взаимосвязей, скрытых закономерностей в различных по своему объему и структуре массивах информации. При этом интеллектуальный анализ данных подразумевает извлечение данных из нескольких источников и их организации для получения ценной информации.

Data mining – это использование статистики и методов программирования для поиска шаблонов, скрытых в данных, описывающие и объясняющие некоторые явления.

Машинное обучение (*machine learning*, ML) – это методы анализа данных, которые автоматизируют построение аналитических моделей. Это ветка искусственного интеллекта, основанная на идее, что системы могут учиться на данных, выявлять шаблоны (паттерны) и принимать решения с минимальным вмешательством человека.

Машинное обучение использует методы интеллектуального анализа данных и алгоритмы обучения для построения моделей того, что происходит на основе данных и как эти данные могли бы спрогнозировать будущие результаты.

Искусственный интеллект использует модели, созданные машинным обучением, и другие способы рассуждать об окружающем мире и порождать интеллектуальное поведение.

Таким образом, DM и ML формируют экосистему принятия обоснованных решений. Данные технологии дополняют друг друга, и использовать их поодиночке – значит ограничивать их потенциал. DM и ML пересекаются с новой, но уже достаточно широко применяемой в различных сферах деятельности наукой о данных (*Data Science*).

Современные компании не могут жить в условиях нехватки данных. Они должны развиваться и идти в ногу с развитием технологий и грядущими цифровыми тенденциями, чтобы оставаться впереди конкурентов. Таким образом, сегодня компании уделяют приоритетное внимание тому, чтобы быть в курсе всех новых разработок в области Data Science.

Необработанные данные в основном состоят из неструктурированных данных, которые не могут быть вставлены в стандартную электронную таблицу или базу данных. Сложные алгоритмы интеллектуального анализа данных позволяют компаниям анализировать

необработанные (“сырые”) данные больших объемов, получаемые из различных источников, посредством сегментации, выявления закономерностей и прогнозирования результатов [1].

Сфера бизнеса. Многие популярные компании используют Data Science для оптимизации своих процессов.

Предприятия сегодня стали все больше ориентироваться на сбор, обработку и анализ данных. Это означает, что предприятия всего мира используют данные для принятия решений и стратегического развития своей компании.

1. Аналитика для оптимизации принятия решений. Традиционная бизнес-аналитика носила более описательный и статичный характер. Однако с использованием Data Science она трансформировалась, превратившись в более динамичную область. Data Science позволила бизнес-аналитике охватить широкий спектр бизнес-операций.

В связи с массовым увеличением объема данных компаниям нужны специалисты по обработке данных для анализа и получения значимых выводов из этих данных.

Содержательные выводы позволяют компаниям, занимающимся исследованиями данных, анализировать информацию в больших масштабах и разрабатывать необходимые стратегии принятия решений. Процесс принятия решения включает в себя оценку различных факторов, участвующих в нем. Процесс принятия решений состоит из четырех основных этапов:

- 1) понимание контекста и характера проблемы, которую требуется решить;
- 2) исследование и количественная оценка качества данных;
- 3) реализация корректно выбранных инструментов и алгоритмов для решения проблемы;
- 4) обмен опытом и трансляция внутри команды найденных инсайтов.

Таким образом, организациям необходимы технологии Data Science для облегчения процесса принятия решений.

2. Создание лучших продуктов. Компании должны уметь привлекать своих клиентов к продуктам. Им необходимо разрабатывать продукты, соответствующие требованиям и потребностям клиентов.

Процесс включает в себя анализ отзывов клиентов. Этот анализ проводится с использованием передовых аналитических инструментов на основе Data Science.

Кроме того, компании учитывают текущие тенденции рынка для использования разработанного продукта в широких массах потребителей. Эти тенденции рынка дают компаниям представление о текущей потребности в продукте. Бизнес развивается вместе с инновациями.

С ростом объема данных компании могут внедрять не только новые продукты, но и различные инновационные стратегии.

3. Эффективное управление бизнесом. В настоящее время большинство компаний владеют большим количеством данных, подлежащим обработке и дальнейшему анализу. Платформы для обработки данных обнаруживают скрытые закономерности, присутствующие внутри данных, и помогают проводить содержательный анализ и прогнозирование событий.

С помощью Data Science предприятия могут более эффективно управлять собой. Как крупные предприятия, так и небольшие стартапы могут извлечь выгоду из применения технологий ML и DM для дальнейшего роста.

Специалисты в области Data Science помогают анализировать состояние бизнеса. С помощью Data Science компании могут предсказывать вероятность успеха своих стратегий.

Это помогает в подведении итогов деятельности компании и работоспособности продукта. Data Science помогает определять ключевые показатели, которые необходимы для определения эффективности бизнеса.

Исходя из этого, бизнес может принять важные меры для количественной оценки своей деятельности и предпринять соответствующие управленческие шаги. Это также может помочь менеджерам проанализировать и определить потенциальных кандидатов для бизнеса.

Используя технологии ML и DM, компании развивают лидерские качества среди конкурентов, отслеживая производительность, уровень успеха и другие важные показатели. С помощью анализа рабочей силы компании могут оценить, что лучше всего подходит для их сотрудников.

4. Прогнозная аналитика. Прогнозная аналитика является самой важной частью бизнеса. С появлением передовых инструментов и технологий прогнозирования компании расширили свои возможности по работе с различными формами данных.

Формально прогнозная аналитика – это статистический анализ данных, который включает в себя несколько алгоритмов машинного обучения для прогнозирования будущих результатов с использованием исторических данных.

В бизнесе существуют различные приложения прогнозной аналитики, такие как сегментация клиентов, оценка рисков, прогнозирование продаж и анализ рынка. С помощью прогнозной аналитики компании имеют преимущество перед другими, поскольку они способны предвидеть будущие события и принимать соответствующие меры.

5. Оценка бизнес-решений.

После принятия решений на основе прогноза будущих событий компаниям необходимо провести их оценку. Это возможно с помощью нескольких инструментов проверки гипотез.

После реализации принятых решений компании должны понять, как эти решения влияют на их производительность и рост. Если решение приводит к какому-либо негативному фактору, то компании должны проанализировать его и устранить проблему, которая негативно сказывается на их работу.

Существуют различные процедуры, с помощью которых предприятия могут оценить свои решения и спланировать подходящую стратегию действий. Эти решения основаны на требованиях клиентов, целях компании, а также потребностях руководителей проектов.

Кроме того, применяя новые технологии ML и DM для оценки будущего роста на основе нынешнего курса стратегии развития, предприятия могут значительно получать прибыль.

6. Автоматизация процессов подбора персонала. Внедрение Data Science сыграло ключевую роль в обеспечении автоматизации в различных направлениях развития бизнеса. Одним из таких процессов является проверка резюме. Каждый день компаниям приходится иметь дело с множеством резюме соискателей.

Некоторые крупные компании могут даже привлечь тысячи резюме на вакансию. Чтобы разобраться во всех этих резюме и выбрать подходящего кандидата, компании используют технологии ML и DM.

Технологии распознавания изображений способны преобразовывать визуальную информацию из резюме в цифровой формат. Затем применяются различные алгоритмы кластеризации или классификации [6-8], чтобы выбрать подходящего кандидата на соответствующую работу.

Кроме того, компании изучают рыночные тенденции и анализируют потенциальных претендентов на работу. Это позволяет им связаться с кандидатами и получить глубокое представление о рынке соискателей.

Финансовая сфера. Банковская и финансовая индустрия полагается на высококачественные и надежные данные. На кредитных рынках финансовые и пользовательские данные могут использоваться для различных целей, таких как прогнозирование платежей по кредитам и определение кредитных рейтингов. А методы интеллектуального анализа данных делают такие задачи более управляемыми.

Каждая транзакция по банковскому счету или кредитной карте может предоставить данные о расходах клиентов. Затем эта информация может быть использована для целевой рекламы и маркетинга.

Методы классификации облегчают отделение важнейших факторов, влияющих на банковские решения клиентов, от несущественных. Кроме того, методы многомерной кластеризации позволяют идентифицировать клиентов с аналогичным поведением при оплате кредитов. Анализ данных помогает выявлять отмывание денег и другие финансовые преступления.

Банковское дело – одно из крупнейших приложений интеллектуального анализа данных. Большие данные (*Big Data*) и DS позволили банкам не отставать от конкурентов.

Благодаря DS банки могут эффективно управлять своими ресурсами, кроме того, банки могут принимать более разумные решения за счет обнаружения мошенничества, управления данными клиентов, моделирования рисков, прогнозной аналитики в реальном времени, сегментации клиентов и т.д.

Банки также оценивают ценность жизни клиентов, что позволяет им отслеживать количество клиентов, которые у них есть.

В случае обнаружения мошенничества банки позволяют компаниям выявлять мошенничества, связанные с кредитной картой, страхованием и бухгалтерским учетом. Банки также могут анализировать инвестиционные модели и циклы клиентов и предлагать несколько подходящих предложений клиенту.

Кроме того, банки имеют возможность моделировать риски с помощью ML. Благодаря технологиям DM банки могут адаптировать персонализированный маркетинг в соответствии с потребностями своих клиентов.

В аналитике в реальном времени и прогнозной аналитике банки используют алгоритмы машинного обучения для улучшения своей аналитической стратегии. Кроме того, банки используют аналитику в режиме реального времени для понимания основных проблем, препятствующих их работе.

Data Science в настоящее время играет ключевую роль в автоматизации различных финансовых задач. Точно так же, как банки автоматизировали анализ рисков, финансовые компании также использовали для этой задачи интеллектуальный анализ данных.

Используя машинное обучение, финансовые компании выявляют, отслеживают и расставляют приоритеты рисков. Алгоритмы машинного обучения повышают экономическую эффективность и устойчивость моделей за счет обучения на основе общедоступных данных о клиентах.

Аналогичным образом, финансовые учреждения используют машинное обучение для прогнозной аналитики. Это позволяет компаниям прогнозировать стоимость жизни клиентов и их движения на фондовом рынке.

Data Science также играет ключевую роль в алгоритмической торговле. Благодаря тщательному анализу данных финансовые учреждения могут принимать решения, основанные на данных. Это также играет важную роль в улучшении качества обслуживания клиентов для пользователей.

Благодаря тщательному анализу клиентского опыта и изменению предпочтений финансовые учреждения могут создавать персонализированные отношения со своими клиентами.

Этому еще больше способствует аналитика клиентов в режиме реального времени, которая повышает персонализацию. С помощью различных методов анализа настроений клиентов и алгоритмов машинного обучения возможно улучшить взаимодействие с социальными сетями, повысить их отзывы и проанализировать отзывы клиентов.

Кроме того, дополнительные методы машинного обучения, включая обработку естественного языка, способствуют анализировать информацию для более эффективного управления, что помогает повысить прибыльность бизнеса.

Таким образом, Data Science – это область, которая используется для многих финансовых областей, таких как алгоритмическая торговля, обнаружение мошенничества, управление клиентами, анализ кредитоспособности клиентов в банковском скоринге, анализ рисков и многое другое. Рассмотрим данные аспекты более подробно.

1. Анализ Рисков. Каждая финансовая компания имеет определенный риск при ведении бизнеса, в связи с этим целесообразен анализ рисков перед принятием стратегического решения. Для бизнес-аналитики и Data Science в области финансов аналитика рисков стала жизненно важной областью.

Сегодня компания может повысить свою безопасность и надежность, используя анализ рисков с применением технологий DM. Данные являются основой управления рисками и анализа рисков, поскольку они измеряют серьезность ущерба и умножают его на частоту потерь. При этом знания в области решения проблем, статистики и математики необходимы в области управления рисками.

Компания сталкивается с различными видами рисков, которые могут исходить от рынка, кредитов, конкурентов и т.д. Первым шагом в управлении риском является выявление угрозы. После этого крайне важно контролировать и расставлять приоритеты рисковых событий.

Компания может использовать общедоступные данные, такие как финансовые транзакции и информацию о клиентах, с помощью которых она может создать скоринговую модель и оптимизировать затраты. Это важный аспект анализа и управления рисками, который используется для проверки кредитоспособности клиента. Многие компании в настоящее время нанимают специалистов по обработке данных для оценки кредитоспособности клиентов, используя алгоритмы машинного обучения для анализа транзакций, совершенных клиентами.

Прогнозирование рисков стало основной проблемой для банков с рискованными кредитными продуктами, а также инвестиционных банков.

Моделирование кредитного риска, иначе кредитный скоринг, позволяет банкам прогнозировать, как будут погашаться их кредиты, и предвидеть неплательщика на основе прошлой кредитной истории.

Моделирование инвестиционных рисков используется в инвестиционном банкинге, где для рискованных инвестиций рассчитываются коэффициенты риска и вознаграждения. Это помогает в предоставлении инвестиционных консультаций клиентам, а также в принятии правильного решения о внутренних инвестициях для получения прибыли.

2. Аналитика в Реальном Времени (Real-Time). В более ранний период данные обрабатывались и анализировались пакетами, то есть один за другим, а не в режиме реального времени. У этого процесса был огромный недостаток в том, что данные становились устаревшими к моменту их обработки и анализа. Решения, принятые на основе исторических данных, не являются полезными или точными.

Однако в настоящее время доступ к данным возможен с минимальной задержкой благодаря развитию динамических каналов передачи данных. Технологии ML и DM в настоящее время стали стратегическими направлениями развития финансовых учреждений, что позволяет отслеживать все финансовые показатели, кредитные баллы и транзакции без каких-либо задержек.

3. Клиентская аналитика. Многие финансовые учреждения используют персонализацию клиентов в качестве основной операции. В настоящее время компании могут получить представление о поведении клиентов с помощью аналитики в режиме реального времени для принятия более эффективных стратегических бизнес-решений. Технологии ML и DM используются во многих финансовых учреждениях, таких как страховые компании, для понимания клиентов, чтобы снизить потери за счет исключения неблагонадежных клиентов, увеличить перекрестные продажи.

4. Управление клиентскими данными. Функционирование финансовых учреждений полностью изменилось после внедрения больших данных. Большое количество транзакций и социальных сетей внесли большой вклад в разнообразие и объем данных.

В основном доступны два типа данных: структурированные данные и неструктурированные данные. Легко обрабатывать и анализировать структурированные данные, поскольку они уже находятся в определенном формате. Но обработка и анализ неструктурированных данных являются более сложным процессом. Для анализа неструктурированных данных используются различные инструменты обработки данных.

Одним из наиболее важных аспектов больших данных является бизнес-аналитика, которая извлекается с помощью машинного обучения для получения информации о клиентах и их поведении. Содержательные выводы из данных могут быть получены с помощью различных инструментов, таких как анализ текста, интеллектуальный анализ данных, обработка естественного языка (natural language processing, NLP) и многое другое. Тщательный анализ проводится на данных клиентов с использованием алгоритмов машинного обучения для анализа изменений и тенденций на финансовом рынке.

5. Персонализация услуг. Персонализация услуг является отличным способом для финансового учреждения построить хорошие отношения со своими клиентами и увеличить их продажи, предлагая им то, что их интересует. Анализируется информация о клиентах, связанная с взаимодействием финансовых учреждений, с использованием различных инструментов и методов. Программное обеспечение на основе обработки естественного языка и распознавания речи в настоящее время широко применяются финансовыми учреждениями для лучшего общения с потребителями.

Благодаря информации, предоставляемой клиентами, финансовая организация получает полезную информацию и понимает потребности клиентов, что приводит к увеличению прибыли. Эти знания также используются для предоставления более качественных услуг и оптимизации бизнес-стратегий компании.

6. Обнаружение финансового мошенничества. Одним из основных проблем для финансовых учреждений является мошенничество: по мере увеличения количества транзакций, возрастает вероятность мошенничества. Но теперь финансовые учреждения могут лучше отслеживать мошеннические транзакции, используя аналитические инструменты для анализа больших данных.

Мошенничество с кредитной картой останется одним из распространенных случаев финансового мошенничества. В настоящее время благодаря внедрению новых алгоритмов обнаружения аномалий обеспечивается снижение финансовых потерь посредством выявления данных о мошеннических транзакциях в режиме реального времени.

Есть много других типов мошенничества, в частности, многие страховые компании используют алгоритмы кластеризации для разделения данных и определения свойств объектов внутри кластеров.

Телекоммуникационная отрасль. С появлением интернета услуги в сфере телекоммуникаций развиваются стремительными темпами. Интеллектуальный анализ данных способствуют телекоммуникационным

компаниям повысить качество своих услуг и позволяет сохранить их конкурентоспособность.

Анализ моделей пространственно-временных баз данных может сыграть огромную роль в мобильной телекоммуникации, мобильных вычислениях, а также в веб- и информационных сервисах. И такие методы, как анализ выбросов, могут выявлять мошеннических пользователей. Кроме того, применение инструментов OLAP и визуализации позволяет в анализе информации, такой как поведение группы пользователей, прибыль, трафик данных, перегрузки системы и т.д.

Обнаружение вторжений. Глобальная связь в современной экономике, основанной на технологиях, создает проблемы безопасности для сетевого администрирования. Сетевые ресурсы могут сталкиваться с угрозами и действиями, которые нарушают их конфиденциальность или целостность. Поэтому обнаружение вторжений стало важной практикой интеллектуального анализа данных, включающей в себя анализ ассоциаций и корреляции, методы агрегирования, визуализации и инструменты запросов, которые могут эффективно обнаруживать любые аномалии или отклонения.

Электронная коммерция и розничная торговля. Сектор розничной торговли (ритейл) располагает значительным количеством точек данных, охватывающих продажи, историю покупок, доставку товаров, потребление и обслуживание клиентов. Объемы хранимой информации в базах данных стали еще больше с появлением рынков электронной коммерции (E-Commerce).

Технологии Data Science принесли огромную пользу электронной коммерции и розничной торговле. Ряд направлений развития интеллектуального анализа данных в отрасли электронной коммерции включает:

- определение потенциальной клиентской базы;
- использование прогнозной аналитики для прогнозирования продаж товаров и услуг;
- определение стилей популярных продуктов и прогнозирования их тенденций;
- оптимизацию ценообразования.

Data Science также широко используется в совместной фильтрации, где она составляет основу передовой системы рекомендаций. Используя новые технологии платформы электронной коммерции могут предоставлять информацию клиентам на основе их исторических покупок и покупок, произведенных потребителями того же типа. Такого рода гибридные системы рекомендаций помогают компаниям розничной торговли предоставлять своим клиентам более качественные услуги.

Кроме того, компании используют анализ настроений для анализа отзывов, предоставляемых клиентами. Это позволяет использовать обработку естественного языка для анализа текстов и онлайн-опросов.

Обнаружение мошенничества, которое является центральной ролью машинного обучения в различных прикладных областях, предназначено для поиска мошенников при банковских переводах.

В современной розничной торговле хранилища данных проектируются и строятся таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества интеллектуального анализа данных. Многомерный анализ данных помогает работать с данными, относящимися к различным типам клиентов, продуктов, регионов и часовых поясов. Интернет-магазины также могут рекомендовать продукты для увеличения выручки от продаж и анализа эффективности своих рекламных кампаний. Таким образом, от отслеживания моделей покупок до улучшения обслуживания клиентов и повышения удовлетворенности, интеллектуальный анализ данных открывает множество дверей в этой сфере деятельности.

Производство. В настоящее время специалисты по анализу данных заняли ключевую позицию в промышленном производстве. Технологии интеллектуального анализа данных широко используются в промышленном производстве для оптимизации рабочих процессов, снижения затрат и увеличения прибыли.

Кроме того, с добавлением таких технологий, как Интернет вещей (IoT), Data Science позволяет компаниям прогнозировать потенциальные проблемы, отслеживать системы и анализировать непрерывный поток данных.

Благодаря Data Science производственные компании могут контролировать свои затраты на электроэнергию, а также оптимизировать свои производственные часы.

Благодаря тщательному анализу отзывов клиентов специалисты по анализу данных могут помочь компаниям принимать более эффективные решения и повышать качество своей продукции. Еще одним важным аспектом применения Data Science в промышленности является автоматизация.

С помощью исторических данных и данных в режиме реального времени внедряются автономные системы, которые помогают увеличить производительность производственных линий. Это сокращает избыточные рабочие места и позволяет применять мощные машины, использующие технологии машинного обучения, такие как обучение с подкреплением.

Энергетическая отрасль. Большие данные используются в настоящее время и в энергетическом секторе, что указывает на необходимость применения соответствующих методов интеллектуального

анализа данных. Модели дерева решений и машинное обучение с опорными векторами (support vector machines, SVM) [6-8] являются одними из наиболее популярных подходов в данной отрасли, обеспечивающих приемлемые решения в процессе управления.

Интеллектуальный анализ пространственных данных. Географические информационные системы (ГИС) и ряд других навигационных приложений используют интеллектуальный анализ данных для защиты жизненно важной информации и понимания ее последствий. Эта новая тенденция включает в себя извлечение географических, экологических и астрономических данных, включая изображения из космического пространства. Как правило, анализ пространственных данных может выявить такие аспекты, как топология и расстояние.

Транспортная сфера. Еще одним важным применением интеллектуального анализа данных является транспорт. В транспортном секторе технологии Data Science активно вносят свой вклад в создание более безопасных условий вождения для водителей. В свою очередь, ML играет ключевую роль в оптимизации характеристик транспортных средств и повышении автономности водителей.

Кроме того, в транспортном секторе Data Science активно расширило свои возможности с появлением самоуправляемых автомобилей.

Благодаря обширному анализу моделей потребления топлива, поведения водителей и активному мониторингу транспортных средств технологии Data Science и ML прочно закрепились в транспортной отрасли. Самоуправляемые автомобили-самые актуальные темы на сегодняшний день в мире.

Благодаря внедрению автономности транспортных средств посредством обучения с подкреплением производители транспортных средств могут создавать интеллектуальные автомобили. Кроме того, отрасли промышленности могут создавать лучшие логистические маршруты с помощью Data Science.

Используя различные переменные, такие как профиль потребителя, местоположение, экономические показатели и логистика, поставщики могут оптимизировать маршруты доставки и обеспечить надлежащее распределение ресурсов.

Кроме того, различные транспортные компании используют технологии DM и ML для оптимизации цен и предоставления лучшего опыта своим клиентам. Используя мощные инструменты прогнозирования, они точно прогнозируют цену на основе таких параметров, как погодные условия, доступность транспорта, клиенты и т.д.

Здравоохранение. В медицинской отрасли Data Science развивается стремительными темпами. Различные отрасли здравоохранения, использующие технологии DM и ML, включают:

- 1) анализ медицинских изображений;
- 2) генетика и геномика;
- 3) открытие новых медицинских препаратов и лекарств;
- 4) прогностическое моделирование для диагностики;
- 5) медицинские боты или виртуальные помощники.

1. Анализ медицинских изображений. В области анализа медицинских изображений Data Science создает сильную сферу влияния для анализа медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки, МРТ, компьютерная томография и т.д.

Ранее врачам и судебно-медицинским экспертам приходилось вручную искать подсказки на медицинских изображениях.

Однако с развитием вычислительных технологий и увеличением объема данных стало возможным создавать инструменты, которые могут автоматически обнаруживать недостатки в изображениях.

В настоящее время внедряются мощные инструменты распознавания изображений, которые позволяют врачам глубоко понимать сложные медицинские изображения.

2. Генетика и геномика. Наука о геномных данных применяет статистические методы к геномным последовательностям, позволяя биоинформатикам и генетикам понять дефекты в генетических структурах. Это также полезно при классификации заболеваний, которые носят генетический характер.

С помощью технологий DM можно анализировать, как гены реагируют на различные виды лекарств. Кроме того, несколько технологий больших данных, таких как MapReduce, значительно сократили время обработки для секвенирования генома.

3. Открытие новых медицинских препаратов и лекарств. Еще одной важной областью, в которой используются технологии DM и Data Science, является открытие лекарств. В процессе открытия лекарств разрабатываются новые лекарственные препараты-кандидаты.

Открытие лекарств – это утомительный и часто сложный процесс. Data Science может помочь упростить этот процесс и спрогнозировать успешность недавно открытого препарата. С помощью машинного обучения возможно анализировать несколько комбинаций лекарств и их влияние на различные структуры генов, чтобы предсказать результат.

4. Прогностическое моделирование для диагностики. Благодаря достижениям в области прогностического моделирования специалисты по

обработке данных могут помочь предсказать исход заболевания с учетом исторических данных пациентов.

Data Science позволяет практикующим специалистам анализировать данные, проводить корреляции между переменными данных, а также предоставлять информацию врачам и практикующим врачам.

5. Медицинские боты или виртуальные помощники. Обработка естественного языка – это технология Data Science, которая ориентирована на анализ текстовой информации. На основе технологий NLP создаются интеллектуальные боты, которые отвечают на запросы пользователей.

Применение таких инструментов может быть распространено на сектор здравоохранения, где могут применяться боты, отвечающие на вопросы пациентов и предоставляющие им надлежащие диагностические рекомендации.

Образование. Образование – это ключ к формированию жизни людей. С самого зарождения цивилизации люди развивались благодаря образованию и разрабатывали механизмы для его улучшения.

Сегодня благодаря достижениям в области вычислительной техники стало возможным впитывать всю информацию с помощью мощных платформ больших данных.

Рассмотрим применение Data Science в образовании.

Социально-эмоциональные навыки. Социально-эмоциональные навыки-важная область, которую необходимо развивать с помощью образования. Благодаря этому ребенок учится приобретать способность понимать, анализировать, выражать эмоции и управлять ими. Он также учится развивать отношения с другими людьми.

Содействие развитию социально-эмоциональных навыков является важной задачей образовательных учреждений. Это пример неакадемического навыка, который играет важную роль в определении способностей учащихся к обучению.

Ранее проводились различные статистические обследования, которые оценивали эти социально-эмоциональные навыки. Однако с развитием вычислительных методологий стало возможным собирать большой объем данных.

С помощью формализованных моделей обнаружения знаний в области Data Science и методов интеллектуального анализа данных возможно собирать большую информацию и включать ее в существующие инструменты для получения лучших результатов.

Кроме того, с помощью извлеченных данных специалисты по интеллектуальному анализу данных могут применять различные прогностические аналитические методы, чтобы помочь преподавателям понять мотивацию студентов к изучению курса.

Мониторинг требований к студентам. Существует несколько традиционных методов оценивания, которые используются учебными заведениями. Однако такие традиционные методологии не способны охватывать и отражать все важные тенденции и модели предоставления услуг студентам.

Кроме того, большинство традиционных методов оценки не проводятся в режиме реального времени. Благодаря достижениям в области анализа больших данных учителя теперь могут тщательно анализировать требования к своим ученикам на основе их успеваемости и отзывов.

В результате мониторинга требований учащихся учителя могут дать соответствующие ответы и даже изменить свои методики преподавания, чтобы соответствовать ожиданиям учащихся. Часто учителя имеют неосознанное предубеждение по отношению к определенным ученикам.

Платформа данных будет относиться к своим пользователям с нулевой предвзятостью, что означает, что в оценке успеваемости учащихся не будет никакой предвзятости. Это обеспечит равную платформу для всех студентов, чтобы они могли участвовать и развивать свои навыки.

Обновление учебной программы. Различные университеты должны постоянно быть в курсе требований рынка труда, чтобы предоставлять своим студентам соответствующие дисциплины. Кроме того, университетам сложно идти в ногу с ростом различных отраслей экономики.

Чтобы учесть это, развитые мировые университеты используют системы обработки данных для анализа растущих тенденций на рынке.

Используя прогнозную аналитику, университеты могут анализировать потребности в новых наборах навыков и разрабатывать обучающие курсы, которые их удовлетворяют.

Измерение производительности преподавателей. Успеваемость учащихся зависит от преподавателей. Несмотря на то, что существует множество методов оценки, которые использовались для оценки работы учителей, она носила в основном ручной характер.

Например, отзывы учащихся об успеваемости учителей являются стандартным инструментом для количественной оценки методик преподавания.

Однако все эти методы не являются эффективным методом и обычно требуют времени для оценки. Кроме того, чтение отзывов студентов – утомительная задача.

Благодаря прорыву в области Data Science появилась возможность отслеживать успеваемость учителей. Это справедливо не только для хранимых данных, но и для данных в реальном времени. В результате, благодаря мониторингу учителей в режиме реального времени, возможен тщательный сбор данных, а также их анализ.

Кроме того, возможно хранить неструктурированные данные, такие как отзывы студентов, и управлять ими на платформе больших данных. А с помощью обработки естественного языка можно анализировать настроения отзывов и проводить всесторонний анализ работы учителей.

Отбор абитуриентов. По мере роста спроса на высшее образование во всем мире учебные заведения ищут инновационные решения для удовлетворения растущих потребностей. Учреждения могут использовать интеллектуальный анализ данных для прогнозирования того, какие студенты будут зачислены на ту или иную программу, кому потребуется дополнительная помощь для получения высшего образования, улучшая управление зачислением в целом.

Кроме того, прогнозирование карьерного роста студентов и представление данных станут более удобными с помощью эффективной аналитики. Таким образом, методы интеллектуального анализа данных могут помочь выявить скрытые закономерности в массивных базах данных в области высшего образования.

Криминология. Деятельность по интеллектуальному анализу данных также используется в криминологии, которая представляет собой изучение характеристик преступлений. Во-первых, текстовые отчеты о преступлениях должны быть преобразованы в файлы текстовой обработки. Затем процесс идентификации и обработки преступлений может осуществляться путем обнаружения закономерностей в массивных хранилищах данных.

Борьба с терроризмом. Сложные математические алгоритмы могут указать, какое подразделение разведки должно играть ведущую роль в контртеррористической деятельности. Интеллектуальный анализ данных может даже помочь в решении административных задач полиции, таких как определение того, где разместить рабочую силу, и обозначение поисков на пограничных постах.

Агропромышленность. Фермеры всегда собирали и оценивали большое количество данных с каждым вегетационным периодом: посев, применяемые материалы и оборудование, собранный урожай и т.д. Развитие Data Science с использованием цифровых технологий предоставляет фермерам огромное количество новых данных. Удаленные датчики, спутники и беспилотные летательные аппараты могут круглосуточно отслеживать состояние растений, состояние почвы, температуру, использование азота и многое другое. Инструменты искусственного интеллекта (анализируют эти данные на высоких скоростях и передают их фермерам в виде полезной информации, помогая им принимать важные, своевременные решения [2]).

1. Цифровое картографирование почв и сельскохозяйственных культур. Это связано с созданием цифровых карт типов и свойств почв. Некоторые специалисты в сельскохозяйственной отрасли управляют таким количеством акров земли, что почти невозможно получать оперативные обновления и оповещения о потенциальных проблемах без помощи новых технологий.

2. Прогноз погоды. Погода играет очень важную роль в сельскохозяйственном производстве и оказывает влияние на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. Погодные аномалии могут привести к физическому повреждению сельскохозяйственных культур и эрозии почвы [3].

Качество урожая, поступающего «с полей» на рынок зависит от погоды. Плохая погода может негативно сказаться на качестве урожая во время транспортировки или хранения.

Благодаря интеллектуальному анализу эксперты могут определять закономерности и взаимосвязи в данных, изучая конкретные факторы, приводящие к изменению погоды.

Элементами сельскохозяйственных прогнозов погоды являются [3]:

- количество и тип покрытия неба облаками;
- осадки и снег;
- максимальная, минимальная и температура точки росы;
- относительная влажность;
- скорость и направление ветра;
- области низкого давления, циклоны, торнадо и впадины;
- такие события, как туман, мороз, град, грозы и шквалы ветра.

Результаты, полученные в результате анализа баз данных и исследований, позволяют сделать вывод, что новые технологии в сельскохозяйственных процессах могут привести к заметным изменениям всей отрасли.

3. Рекомендательная аналитика по удобрениям. Знание точной нормы внесения удобрений требует научных исследований и требует тщательного анализа множества факторов. Часто приходится учитывать сотни динамических параметров.

Такие параметры включают показатели поглощения питательных веществ растениями, химические, физические и биологические свойства почвы, погоду, состав воды, тип земли, методы тестирования почвы, методы орошения, характеристики удобрений, взаимодействие между удобрениями и многое другое.

Из-за сложности поиска «оптимального диапазона внесения удобрений» неправильное использование удобрений является глобальным

явлением. Большинство фермеров по-прежнему полагаются на метод проб и ошибок, догадок и оценок.

В результате сельскохозяйственные культуры не соответствуют своему потенциалу урожайности и увеличивают загрязнение окружающей среды. Специалисты в области анализа данных, применяя новейшие технологии, теперь могут консультировать фермеров по использованию правильного количества удобрений.

4. Выявление болезней и борьба с вредителями. В современном сельском хозяйстве передовые алгоритмы используются для выявления закономерностей и поведения природы, что помогает в прогнозировании нашествия вредителей и распространения микроскопических заболеваний.

Передовая аналитика в сельском хозяйстве информирует о том, как фермерам следует бороться с вредителями. Цифровые инструменты и анализ данных в сельском хозяйстве используются для научной борьбы с вредными насекомыми.

Сельскохозяйственные вредители могут быстро сократить прибыль фермера. Но неправильное использование пестицидов может оказать неблагоприятное воздействие на людей, растения и другие живые существа.

Однако, в настоящее время некоторые компании привлекают специалистов в области обработки данных для разработки ориентированных на пользователей платформ, которые анализируют, когда применять пестициды и сколько их использовать.

В то время как некоторые насекомые могут быть невероятно полезными для фермеров и сельскохозяйственных культур, другие могут быть токсичными и распространять болезни. Обнаружение заболеваний может быть выполнено путем получения изображений поля с помощью беспилотных летательных аппаратов и их обработки для обнаружения зараженных областей в пределах этого поля.

5. Адаптация к изменению климата. Изменение климата – это надвигающаяся проблема, которая уже затронула сельскохозяйственный сектор. Тем не менее, эксперты по Data Science упорно работают над тем, чтобы найти способы компенсации последствий климатических изменений.

Одним из применений новейших технологий в области интеллектуального анализа данных является предоставление фермерам датчиков Интернета Вещей (IoT), чтобы они могли собирать необходимую информацию о своих культурах. Это поможет фермерам оптимизировать свои производственные циклы, даже если климатические изменения усложнят этот процесс.

Традиционного календаря ведения сельского хозяйства уже недостаточно из-за экстремальных изменений климата, но анализ данных может революционизировать будущее сельского хозяйства.

Специалисты по обработке данных также анализируют данные о сельскохозяйственных почвах, чтобы понять, как почва может справиться с изменением климата, выделяя парниковые газы, а также как почва может адаптироваться к изменению климата.

6. Автоматизированная система орошения. Перспективным направлением является использование прогноза погоды в автоматизированной системе орошения. Наличие системы, которая сообщает, что почва сухая, но ее не нужно поливать, потому что через несколько часов пойдет дождь, представляет собой существенный интерес.

Все страны мира в настоящее время находятся в ситуации, когда от них требуется очень эффективное использование воды.

Согласно недавним исследованиям, во всем мире все больше и больше ощущается нехватка воды, по прогнозам к 2025 году более трети населения мира столкнется с общей нехваткой воды.

В сельском хозяйстве также основной проблемой, с которой сталкиваются фермеры, является нехватка воды, поэтому для улучшения использования воды одна из систем орошения – использование капельного орошения, которое реализовано в виде автоматизированной системы орошения для небольших фермерских хозяйств.

Прогнозирование погоды. Многие предприятия прямо или косвенно связаны с климатическими условиями. Например, сельское хозяйство полагается на прогноз погоды, чтобы планировать, когда сажать, поливать и собирать урожай.

Рассмотрим основные преимущества прогнозирования погоды.

- население заранее предупреждают о том, какой будет погода в определенный день;
- помощь людям принять надлежащие меры предосторожности в случае чрезвычайных нежелательных климатических событий и природных катастроф;
- организации могут работать лучше с помощью точных прогнозов погоды;
- прогнозирование погоды приносит большую пользу сельскохозяйственному сектору: помощь фермерам принимать решение, когда сажать сельскохозяйственные культуры и когда проводить орошение почвы;
- предоставление бизнесу ценной информации, которую бизнес может использовать для принятия решений о будущих бизнес-стратегиях (например, управления запасами, стратегиями продаж).

Прогнозы погоды составляются путем сбора максимально возможного объема данных о текущем состоянии атмосферы (в частности, о температуре, влажности и ветре) с целью понимания происходящих

атмосферных процессов и для определения того, как атмосфера будет развиваться в будущем.

Машинное обучение использует данные о погоде и строит взаимосвязи между доступными данными и относительными предикторами.

В основе лежат погодные модели, которые используются как для прогнозирования, так и для воссоздания исторических данных. Однако за последнее десятилетие машинное обучение все чаще стало применяться в исследовании атмосферы.

Машинное обучение может помочь улучшить физически обоснованные модели, и, комбинируя оба подхода, возможно получить более точные результаты.

Сложные модели машинного обучения используются для прогнозирования погоды с использованием комбинации физических моделей посредством обработки и анализа данных в огромных компьютерных системах.

Заключение. Технологии интеллектуального анализа данных и машинного обучения в настоящее время находят свое применение в различных прикладных областях. Если совсем недавно они представляли собой ноу-хау, то сегодня данные технологии внедряются повсеместно в бизнесе, финансовых учреждениях, ритейле, медицине, производстве, агропромышленности т.д. Перспективы и эффективность использования технологий интеллектуального анализа данных охватывают новые масштабы и сферы применения.

Список литературы

[1] Sharma, Rohit. 12 Most Useful Data Mining Applications of 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.upgrad.com/blog/12-most-useful-data-mining-applications-of-2020/>. (дата обращения: 04.07.2021).

[2] Data Flair. Data Science in Agriculture – Advancing Together & Benefiting Farmers. [Электронный ресурс]. – URL: <https://data-flair.training/blogs/data-science-in-agriculture/>. (дата обращения: 04.07.2021).

[3] Data Flair. Data Science for Weather Prediction – The Prerequisite to all Natural Disasters. [Электронный ресурс]. – URL: <https://data-flair.training/blogs/data-science-for-weather-prediction/>. (дата обращения: 04.07.2021).

[4] Hakikur Rahman. Data Mining Applications for Empowering Knowledge Societies / Hakikur Rahman. – Information Science Reference, 2009. 332 p.

[5] Kamath C. Data Mining for Scientific and Engineering Applications. / C. Kamath, P. Kegelmeyer, R. Namburu, R.L. Grossman, V. Kumar. – Springer US, 2001. 605 p.

[6] Klyueva I. The two-stage classification based on 1-SVM and RF classifiers / L. Demidova, I. Klyueva. // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. Vol. 1727. 012007 p.

[7] Клюева И.А. Ансамблевые методы в задаче многоклассовой SVM-классификации. / Б.В. Костров, А.И. Баранчиков, И.А. Клюева. // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2021. Т. 10. № 2 (54). 105-108 с.

[8] Klyueva I. Intellectual Approaches to Improvement Of the Classification Decisions Quality On the Base Of the SVM Classifier / L. Demidova, I. Klyueva, Y. Sokolova, N. Stepanov, N. Tyart // Procedia Computer Science. – 2017. Vol. 103. 222-230 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sharma, Rohit. 12 Most Useful Data Mining Applications of 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.upgrad.com/blog/12-most-useful-data-mining-applications-of-2020/>. (date of access: 07/04/2021).

[2] Data Flair. Data Science in Agriculture – Advancing Together & Benefiting Farmers. [Electronic resource]. – URL: <https://data-flair.training/blogs/data-science-in-agriculture/>. (date of access: 07/04/2021).

[3] Data Flair. Data Science for Weather Prediction – The Prerequisite to all Natural Disasters. [Electronic resource]. – URL: <https://data-flair.training/blogs/data-science-for-weather-prediction/>. (date of access: 07/04/2021).

[4] Hakikur Rahman. Data Mining Applications for Empowering Knowledge Societies / Hakikur Rahman. – Information Science Reference, 2009. 332 p.

[5] Kamath C. Data Mining for Scientific and Engineering Applications. / C. Kamath, P. Kegelmeyer, R. Namburu, R.L. Grossman, V. Kumar. – Springer US, 2001. 605 p.

[6] Klyueva I. The two-stage classification based on 1-SVM and RF classifiers / L. Demidova, I. Klyueva. // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. Vol. 1727. 012007 p.

[7] Klyueva I.A. Ensemble methods in the problem of multiclass SVM classification. / B.V. Kostrov, A.I. Baranchikov, I.A. Klyuev. // XXI century: the results of the past and the problems of the present plus. – 2021. Т. 10.No. 2 (54). 105-108 p.

[8] Klyueva I. Intellectual Approaches to Improvement Of the Classification Decisions Quality On the Base Of the SVM Classifier / L. Demidova, I. Klyueva, Y. Sokolova, N. Stepanov, N. Tyart // Procedia Computer Science. – 2017. Vol. 103. 222-230 p.

© *И.А. Клюева, 2021*

Поступила в редакцию 21.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Клюева И.А. Области применения интеллектуального анализа данных // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 173-194. URL: <https://ip-journal.ru/>